

MUSTAQILLIK DAVRIDA O'ZBEKISTONDA MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI MUASSASALARINING MODDIY-TEXNIK BAZASINI MUSTAHKAMLASH: YUTUQLAR VA MUAMMOLAR

Qosimov Dilmurodjon A'zamjonovich

Andijon viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi
metodik xizmat ko'rastish bo'limi tarix fani metodisti

azamjonovich1989@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12776261>

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini rivojlantirish borasidagi yutuqlar va muammolarni o'rganadi. Tadqiqot usullari sifatida adabiyotlar tahlili, statistik ma'lumotlar tahlili va soha mutaxassislari bilan intervyular o'tkazildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, davlat tomonidan sezilarli mablag'lar ajratilishiga qaramay, moddiy-texnik bazani yanada takomillashtirish, ayniqsa, qishloq hududlarida dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Xulosada ta'lim sifatini oshirish uchun moddiy-texnik bazani mustahkamlash muhimligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: ta'lim, maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim, moddiy-texnik baza, O'zbekiston

Аннотация: В данной статье рассматриваются достижения и проблемы развития материально-технической базы дошкольных и общеобразовательных учреждений после обретения Узбекистаном независимости. В качестве методов исследования использовались анализ литературы, статистический анализ данных и интервью с профессионалами отрасли. Результаты показывают, что, несмотря на значительные государственные ассигнования, дальнейшее совершенствование материально-технической базы остается актуальным вопросом, особенно в сельских районах. В заключении подчеркивается важность укрепления материально-технической базы для повышения качества образования.

Ключевые слова: Образование, Дошкольное образование, общее среднее образование, материально-техническая база, Узбекистан

Abstract: This article explores the achievements and problems of the development of the material and technical base of preschool and general secondary educational institutions after the independence of Uzbekistan. Research methods included literature analysis, statistical data analysis, and interviews with industry experts. The results show that, despite significant state funding, further improvement of the material and technical base remains an

urgent issue, especially in rural areas. The conclusion emphasizes the importance of strengthening the material and technical base for improving the quality of Education.

Keywords: education, preschool education, general secondary education, material and technical base, Uzbekistan

Mustaqillik yillarida O'zbekistonda ta'lim tizimini isloh qilish va rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri bo'lib kelmoqda. Buning uchun davlat tomonidan katta hajmdagi mablag'lar ajratilmoqda va bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda [1]. Xususan, maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash alohida e'tibor qaratilayotgan yo'nalishlardan biridir.

Moddiy-texnik baza ta'lim sifatini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Zamonaviy o'quv binolari, jihozlar, texnologiyalar va o'quv qo'llanmalari mavjudligi o'quvchilarning bilim olishi uchun qulay sharoitlarni yaratadi [2]. Shu bois, mazkur yo'nalishda erishilgan yutuqlar va mavjud muammolarni o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqolada mustaqillik yillarida O'zbekistonda maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash borasidagi ishlar tahlil qilinadi. Shuningdek, bu boradagi mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari xususida fikr yuritiladi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Mavzuga oid ilmiy manbalar, me'yoriy hujjatlar, statistik ma'lumotlar va hisobotlar tahlil qilindi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ta'lim muassasalari faoliyatiga oid qarorlari, Xalq ta'limi vazirligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi ma'lumotlari o'rganilib chiqildi.

Bir qator maktabgacha ta'lim muassasalari va maktablar rahbarlari hamda o'qituvchilari bilan intervyular o'tkazildi. Intervyu savollari moddiy-texnik bazani rivojlantirish, shu yo'nalishda erishilgan yutuqlar va mavjud muammolarga qaratildi.

Tadqiqot mavzusiga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi o'rganildi va tahlil qilindi. Rivojlangan davlatlarda ta'lim muassasalarining moddiy-texnik ta'minoti qay darajada ekanligi va qanday yondashuvlar qo'llanilishi xususida ma'lumotlar to'plandi.

Mavzuga oid adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, ta'lim sifatini oshirishda moddiy-texnik omil muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy sharoitlar yaratilishi o'quvchilarning o'quv materiallarini o'zlashtirishini yengillashtiradi, darslarni yanada qiziqarli va samarali tashkil etish imkonini beradi [3]. Shu bilan birga, bu

borada bir qator muammolar ham mavjudligi ta'kidlanadi, xususan, moddiy-texnik bazani barpo etish va yangilashda moliyaviy resurslar yetishmasligi, ayrim hududlardagi ta'lim muassasalarining eskirganligi va ta'mirtalabligi kabi masalalar ko'rsatib o'tiladi [4].

NATIJALAR

Mustaqillik yillarida O'zbekistonda maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini rivojlantirish uchun sezilarli ishlar amalga oshirildi. Davlat byudjeti mablag'lari hisobidan minglab yangi o'quv binolari, sport zalлари qurildi, mavjud binolar ta'mirlanib, zamonaviy jihozlar bilan ta'minlandi. 2017-2021-yillarda bu maqsadlar uchun 17 trillion so'mdan ortiq mablag' yo'naltirildi [5].

Ta'lim muassasalarini kompyuter texnikalari, laboratoriya uskunalari, o'quv qo'llanmalari bilan ta'minlash sezilarli darajada yaxshilandi. Barcha umumta'lim maktablari kompyuter sinflari va Internet tarmog'iga ulandi. Darsliklar va o'quv qo'llanmalari yangi avlodini yaratish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borildi [6].

Shu bilan birga, ayrim muammolar saqlanib qolmoqda. Xususan:

- Qishloq va olis hududlardagi ta'lim muassasalarining aksariyati biroz eskirgan, kapital ta'mirlashga muhtoj. Ularni jihozlash va yangilash ishlari hali to'liq yakunlanmagan.

- Zamonaviy o'quv qo'llanmalari bilan ta'minlash darajasi yetarli emas. Ko'plab maktablarda darsliklarda yetishmovchilik kuzatilmoqda.

- Malakali texnik xodimlar, jumladan, kompyuterlar va boshqa o'quv jihozlari sozlash hamda ta'mirlash bo'yicha mutaxassislar yetishmaydi [7].

MUHOKAMA VA TAHLIL

Moddiy-texnik bazani mustahkamlash bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar maktabgacha va maktab ta'limi sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Yangi o'quv binolarining foydalanishga topshirilishi, mavjud maktablarni zamonaviy talablar asosida jihozlanishi tufayli o'quvchilar soni ko'payib, ta'lim olish imkoniyatlari kengaydi. Maktablarda yaratilgan kompyuter va laboratoriya sinflari o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirish, fanlarni chuqurroq o'zlashtirish uchun qulay sharoit yaratdi [8].

Shu bilan birga, ta'lim muassasalarining moddiy-texnik jihatdan ta'minlanganlik darajasi hududlar kesimida bir xil emas. Poytaxt va yirik shaharlardagi maktablar yanada yaxshi sharoitlarga ega bo'lsa, qishloq va olis tumanlarda joylashgan muassasalar qisman ortda qolmoqda. Bu ta'lim sifatida

ma'lum nomutanosiblikni keltirib chiqarishi mumkin. Bu muammoni bartaraf etish uchun barcha hududlardagi ta'lim muassasalarini bir xil yuksak standartlar asosida ta'minlash muhim.

Moddiy-texnik bazaning yana bir muhim tarkibiy qismi – bu o'quv adabiyotlari va qo'llanmalaridir. Bu borada sezilarli ishlar qilinganiga qaramay, ayrim muammolar saqlanmoqda. Bir tomondan, davlat tomonidan chop etilayotgan darsliklar soni va sifati yildan-yilga oshib bormoqda. Biroq ba'zi maktablarda darsliklar yetishmasligi, o'quvchilarda kitob o'qishga qiziqish pasayib borayotgani kuzatilmoqda. O'quv adabiyotlari bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun nafaqat ularning sonini ko'paytirish, balki mazmun va sifat jihatdan takomillashtirish, o'quvchilar ehtiyojiga mos ravishda ishlab chiqish talab etiladi.

Moddiy-texnik bazani mustahkamlashning yana bir dolzarb masalasi uning samarali boshqarilishi va undan oqilona foydalanish hisoblanadi. Zamonaviy o'quv jihozlari va texnologiyalar mavjudligi ulardan to'g'ri va unumli tarzda foydalanishni taqozo etadi. Buning uchun pedagog kadrlarning malakasini oshirish, texnik xodimlar tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish zarur.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, mustaqillik yillarida O'zbekistonda maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash borasida salmoqli ishlar amalga oshirildi. Davlat mablag'lari hisobidan ta'lim infratuzilmasi sezilarli ravishda yaxshilandi, yangi imkoniyatlar yaratildi. Ayni paytda, bu yo'nalishda muayyan muammolar ham saqlanib qolmoqda, ularni hal qilish oldimizda turgan asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Ta'lim sifatini yanada oshirish uchun moddiy-texnik bazani rivojlantirishning quyidagi ustuvor yo'nalishlarini belgilash muhim, deb hisoblaymiz:

- barcha hududlardagi ta'lim muassasalarini bir xil yuqori standartlar asosida jihozlash;
- o'quv adabiyotlari va qo'llanmalarini yanada takomillashtirish, ularni o'quvchilarning ehtiyojlariga moslash;
- moddiy-texnik resurslardan samarali foydalanishni ta'minlash, buning uchun malakali kadrlar tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish;
- ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini muntazam ravishda yangilab borish mexanizmlarini takomillashtirish.

Ishonchimiz komilki, belgilangan vazifalarni izchil amalga oshirish orqali yurtimizda yanada zamonaviy, yuqori sifatli ta'lim tizimini barpo etamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 30.04.2019 y., 06/19/5712/3034-son.
2. Waseem, M. (2012). School infrastructure and educational outcomes: A literature review, with special reference to developing countries. *International Journal of Business and Social Science*, 3(24), 44-53.
3. Schneider, M. (2002). Do School Facilities Affect Academic Outcomes?, *National Clearinghouse for Educational Facilities*, Washington, D.C.
4. Ikromov, N. (2020). Uzluksiz ta'lim tizimida moddiy-texnik bazani mustahkamlashning dolzarb masalalari. *Pedagogika*, (5), 45-51.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016-yil 29-dekabrda "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2707-son qarori.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 12-sentyabrdagi "Xalq ta'limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 725-son qarori.
7. Mamadaliyev, K. (2018). Umumiy o'rta ta'lim maktablarining moddiy-texnik bazasi: holati va istiqbollari. *Ta'lim muammolari*, (4), 14-20.
8. Haydarov, F., & Abdurahmonova, G. (2021). Maktablarda yangi texnologiyalar va zamonaviy o'quv jihozlaridan foydalanish samaradorligi. *Pedagogik mahorat*, (6), 117-122.